

21 वीं सदी की कहानी साहित्य में हाशिए का समाज (नरेंद्र नागदेव के कहानी साहित्य में चित्रित नारी की समस्याओं के विशेष संदर्भ में)

श्री. नीलेश वसंतराव जाधव

अनुसंधाता, शिवाजी विश्वाविद्यालय, कोल्हापुर जिला: कोल्हापुर महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: niljadhav9182@gmail.com

Received: 24 December, 2023 | Accepted: 04 January, 2024 | Published: 05 January, 2024

समाजिक परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज साहित्य है। इक्कीसवीं सदी के समाज, परिवार तथा व्यक्ति इन सभी स्तरों में तीव्रता से बदलाव आया है, जिसका कहीं न कहीं असर साहित्य पर भी व्यापक रूप परिलक्षित होता है। नरेंद्र नागदेव के कहानी साहित्य में नारी समस्याओं चित्रण किया है। उनके कहानी साहित्य में सुखी दांपत्य जीवन, दिव्यांग औलाद के कारण नारी के जीवन में अनबन, विभक्त या तलाक शुदा नारी का जीवन संघर्ष, संयुक्त दांपत्य जीवन तथा पति के बाहरी संबंधों के कारण टकराहट भरा जीवन और नारी के प्रतिशोध लेने के लिए बाह्य संबंधों से नारी के दांपत्य जीवन में दरार तथा आधुनिक जीवन का खोखलापन आदि रूपों में नारी समस्याओं का चित्रण-चित्रित हुआ है। जिसे प्रस्तुत आलेख में बया करने का प्रयास किया है।

कूट शब्द : नारी, समाज, जीवन....आदि ।

नागदेव जी ने अपने साहित्य में समाज के सभी रंग-रूपों में व्याप्त नारी के रूप को अपनी पैनी नजर एवं तूलिका रूपी लेखनी से बड़ी भावत्मकता और कलात्मता से उकेरने का प्रयास किया है। नरेंद्र नागदेव के साहित्य में चित्रित नारी लेखन उच्च कोटी का एवं वैविध्यपूर्ण भी है। राजी सेठ नामक आलोचक नरेंद्र नागदेव के बारे में लिखती है कि, “इस प्रकार की संरचना अब तक के विवरणात्मक घटना-प्रधान कथारूप से भिन्न होने के कारण एक अलग प्रकार के रसास्वादन की सृष्टि करती है।”¹ और उनके चित्रकार और वास्तुशिल्पी होने के बारे में कहा है कि “घटनाओं के जमघट में कथा के लिए सही और उपयोगी प्रतीकों के ढूँढ लाना खासे कल्पनाशील ढंग से हुआ है। उसे रचना-विन्यास में एक धीमा विश्रान्तभाव भी दिखाई देता है जो वास्तुकार का गुण और चित्रकार का धीरज भी माना जा सकता है।”² नागदेव के उपर्युक्त दोनों रूप

कहीं-न-कहीं उनके साहित्य में परिलक्षित होते हैं। एक चित्रकार एव वास्तुशिल्पी की कल्पना को जानने के लिए कला का उपासक तथा एक सतर्क पाठक होना आवश्यक है। नरेंद्र नागदेव के कहानी के भाषा शिल्प के बारे में सूर्यबाला कहती हैं, “मानव प्रकृति और अंतरमन के बदलते रंगों, विडम्बनाओं और उतरती केंचूलों को बड़ी परख, सूक्ष्मता और यत्नपूर्वक दर्शाया है; कथाकार ने। अच्छि बात यह कि सुरुचि, प्रतिभा और यत्न है लेकिन मशकूत या जबरदस्ती ठूसने की उठा-पटक नहीं। शिल्प की रोचक भंगिमा का उपयोग पाठक के मन को छूनेमें सहाय्यक है।”³ वहीं मायने में नागदेव कहीं भी पात्र के उपर हावी होकर जबरदस्ती अपने मनोभावों को उद्घाटित करे नजर नहीं आते है बल्कि अपने कहानी संसार के वातावरण में समस्त रूप में नारी नदी पात्र में बहते पानी के बहाव के जैसे बहती नजर आती है। वैसे नागदेव के कहानी के सभी नारी पात्र वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप प्रवाहमान दिखाई देते है। कहीं भी लेखक पत्रों पर हावी या अपनी बात जबरदस्ती मानवता या लादता नजर नहीं आता है। नारी किन-किन समस्याओं से घिरी है इसका मूर्तिमंत उदाहरण नागदेव का कहानी में देखा और समझा जा सकता है।

• नारी-विषयक समस्या :

नरेंद्र नागदेव के कहानी साहित्य में नारी विषयक समस्याएँ दृष्टिगोचर होती है उनका विवेचन निम्न मद्दों के आधार पर स्पष्ट किया है। नरेंद्र नागदेव की कहानी लेखन के संदर्भ में उदय प्रकाश लिखते है कि, “नागदेव की कहानियाँ चालू ढर्रे की यथार्थमूलक कहानियों की दहिद्व्रता और सपाटता से अलग हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाते है, जो अधिक आत्मीय, संवेदनशील, अन्तरंग और स्मृति संपन्न है। इनकी कहानियाँ कल्पना और यथार्थ की विपन्नता की नहीं, दोनों की अपेक्षाकृत संपन्नता की कहानिया है।”⁴ उदय प्रकाश जी की बात से बिलकुल सहमत हूँ कि नागदेव जी के पात्र अपने वर्तमान में जीते-जीते, आपने स्मृतियों में खोते एवं दोनों धरातल पर सामान रूप से प्रवाहमान होते दिखाई देते हैं ऐसा मुझे लगता है।

1. कामकाजी नारी की समस्या :

नरेंद्र नागदेव जीने अपने साहित्य में कामकाजी नारी की समस्या को बड़ी मार्मिकता से चित्रित किया है। ‘समर्पण’ की कहानी की अपर्णा नायक से प्रेम करती है उससे समाने विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन शादी नये जीवन की शुरुवात करने की बजाए बाजरवादी व्यवस्था में अपने-आप को उलझा लेती है और अपने प्यार को दाव पर लगाकर कारोबारी दाव-पेंचों में नायक को फसाकर सिर्फ पार्टनर बनाना के कामना करती है। उसके लिए वह अपने एकाउण्टेंट मित्र सक्सेना जी से एग्रीमेंट करवा लाती है। प्यार में लोग अपना सब कुछ अपने प्रेमी पर न्योछावर कर देते है पर यहाँ अपर्णा अपने प्रेम को कितनी सारी शर्तों में ही बांधती नजर आती है। ये आजके आधुनिक नारी पात्र का प्रतिनिधित्व करता पात्र हैं। समर्पण पूरी तरह तभी संभव होता है जब आपको विश्वास हो की वह भी आपके प्रति उतना ही समर्पित भावना रखती हो। वह आधुनिक युग की पढी-लिखी नारी है और समाज के सभी बंधनों से परे और वह अपना अग्रीमेंट एक बार में शराब को पीते हुए होनेवाले पति को समझा रही है। यह गुण पाश्चात्य संस्कृति से आए हैं। अपर्णा जुनेजा जैसे भ्रष्ट, धूर्त और धोकाधड़ी में माहिर व्यक्ति को अपने कंपनी का एकाउण्टेंट बनाना चाहती थी। जिसका परिणाम साफ था। अखीर में वह कहता है कि, “तुम अब अकेली चली जाना। मुझे अलग जाना है।”⁵ नायक भारतीय पुरुष है, जो एक सुसंस्कृत नारी को पत्नी के रूप में पाना चाहता है लेकिन वह संभव नहीं हो सका। वह एक पक्की कामकाजी नारी है जो पुराने जमाने की नारियों से अलग है। अपने दांपत्य जीवन से ज्यादा अपना बाजरवादी नीति को महत्व देती दिखती है। जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना प्रेमी खो बैठती है और किसी कंपनी के घोटाले में पकड़ी जाती है; जैसे नायक यह पहले से जानता था कि एक दिन यह होकर ही रहेगा। ‘कठघर’ कहानी की गिरिशबाबू की पत्नी तृप्ता एम्पोरियम में नौकरी लगाने

के लिए शिफारिश करने वाले भसीन की ओर आकर्षित हो जाती है। तृप्ता देर रात तक उसी की गाड़ी में घूमती रहती है और अपने द्वारा किए कृत्य के लिए अफसोस या माफी नहीं मांगती है। तृप्ता को अपने पति का साथ देना चाहिए था लेकिन बाहरी चकचोंध भरी दुनिया की कौंध ने उसकी आँखों पर पट्टी बंधी थी। अपना पत्नी धर्म वह भूल गयी थी। जिसके चलते गिरिशबाबू का और तृप्ता के संबंध टूट जाते हैं। शहरी जीवन में अब यह चित्र अब आम सा बन सा गया है।

2. नारी के अकेलेपन की समस्या :

'पीला पड़ता संगमरमर' की मैडम मारबल अपने कारखाने में ऐसे लोगों को नौकरी देती थी जो निरीह और दयनीय लगते हो और उनपर तरस खाकर इंक्रिमेंट, ग्रेचुटी देती थी। इतने कारखाने, पैसे होते हुए भी वह बीमारी से अगर वह मर गई तो बिलकुल तहेदिल से दुःखी हो जाए और बचने के बाद खुश होने के लिए किराये पर लोग लाने की बात करती चित्रित की है, अपने जीवन में तमाम शानोंशौकत होते हुए भी उनके आखरी समय में उनके जाने के बाद दुःखी होकर रोनेवाला भी कोई नहीं है, वह अकेलेपन से के मानसिक रोग ग्रस्त है। अपनी की बात को प्रमाण मान लेने वाली कही मारबल मैडम आज शहरी समाज देखने को मिलती हैं। 'प्रतिशोध' कहानी में अनूप की शादी सावली लडकी से हो जाती है और उसे लागने लगता है की कोई अनचाही चीज उसके घर में आ गयी हो। कहीं दिनों बाद वह अपने कारखाने में बने ब्रश को बेचने दूसरे शहर जाना शुरू करता है। शादीशुदा होते हुए भी वह दांपत्य जीवन में अकेलापन महसूस करने लगी थी। शादी दो दिलों को एक बंधन में बांध देती है। लेकिन अनूप का अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता चित्रित किया है। हर पत्नी की तरह वह भी उन सारे सुखों को पाने की हकदार है। लेकिन वह शादीशुदा होकर भी अकेली थी।

3. कुलच्छिनी एवं कलंकिता नारी की समस्या :

'गिद्ध' कहानी की बावरे की माँ को गाँव का मुखिया और पांडुरंग घोरपड़े कुलच्छिनी एवं कलंकिता कहते थे और कहते और बोलते कि, "गाँव की इज्जतदार बहू-बेटियों पर कितना खराब असर पड़ेगा इन लोगों का गाँव में आने से।"⁶ अपने आप को कुशल कूटनीतिज्ञ कहते थे। उन्हें जब चाहे तब गाँव से निकाल फेंकने की बात करते तथा उससे कोई लाभ उठाया जा सके तो भी क्या हर्ज है? ऐसी सोच रखने वाले निकम्मे दोगले इंसान थे ये। बावरे की माँ खोजकर एक घड़ा पानी लाकर गाँव के बाहर उसने एक चबूतरा एवं चपरी डाल दी थी। दिन भर धूप और लू के थपेड़ों के बीच वह उस पर बैठकर राहगीरों को जल पिलाती थी। उसकी माँ को लाभदायक थी तब तक झेल लिया इन्होंने। क्या बावरे की माँ का पुण्य भरा काम ही इतने सालों तक इसे इस गाँव में टीके रहने दिया था यह भी सोचने की बात है। नरेंद्र नागदेव जीने इस जल कुंभ की तुलना समुद्र मंथन से निकले अमृत-कलश से की है। हम अपने बड़े-बुजुर्गोंसे सुनते आए हैं कि प्यासे की प्यास बुझाना बड़ा पुण्य का काम होता है और यह सही भी है ऐसा मुझे लगता है। 'रिश्ते' कहानी में अतुल के पिता ने अतुल की शादी करवाने के समय बुढ़ापे में अपने से बीस साल छोटी लडकी से शादी की थी। अतुल अपने से पाँच साल बड़ी इस लडकी से साथ कौनसा रिश्ता जोड़े समझ नहीं रहा था। अतुल घर छोड़ कर चला जाता है। कुछ समय बाद उसके मरने का टेलीग्राम आता है और जब उसका शव लाया जाता है तो वह घर से बाहर आकर अपनी चूड़ियाँ फोड़ती है, अपनी माँग पोछती है, अपना सिंदूर मिटाती है। तो मोहल्ले में अनाप-शनाप बाते होने शुरू हो जाते हैं। नरेंद्र नागदेव जीने यहाँ अपनी नैतिकता और अपनी उत्तरदायित्व निभाने की बात याद दिलाना चाही है।

4. निसंतान नारी की समस्या :

‘उतार’ कहानी में नायक के चाचा जो बंबई में रहते थे। उन्हें कोई संतान न होने के कारण नायक की दीदी को बंबई ले गए थे। दीदी की शादी होने के बाद भी कई सालों तक संतान नहीं थी उसने बड़े भैया के छोटे लड़के को अपने साथ बंबई ले जाने की बात कहते वक्त बोली थी कि, “जैसे चाचाजी ने मुझे रख लिया था। कोई बच्चा नहीं से घर सचमुच बड़ा सूना लगता है।”⁷ पुत्र प्राप्ति न होना इसमें कोई नारी का दोष नहीं होता है।

‘दूसरी दुनिया में’ कहानी की जेसिंथा को कोई औलाद नहीं थी लेकिन बच्चे नहीं है इसका मातम न मनाते हुए वह अपने सेठ के बच्चों को ही अपने बच्चे समझकर बड़े दुलार से उनका लालन पालन करती है। उन्हें अपना ही समझती है। उनके सुख के लिए वह अपने पति तक को मार डालती है, क्योंकि माइकल सेठ के बच्चे को नशे का आदी बना रहा था इस लिए।

5. दिव्यांग बच्चे की समस्या:

नरेंद्र नागदेव जीजी ने अपनी कहानियों में ‘समापन’ का बबलू हो या ‘वहीं रुक जाते’ का चिटू इन दिव्यांग पात्रों के द्वारा परिवार की नारी कैसे इन्हीं बच्चों के ईद-गिर्द उसकी दुनिया घूमती रहती है। नारी के जीवन में उसके बच्चे की अहमियत बहुत बड़ी होती है, बच्चा कैसा भी हो वह उसके आँख का तारा होता है जैसे ‘समापन’ सुजाता हो या ‘वहीं रुक जाते’ की सुलेखा हो अपने बच्चों में सुधार होगा वह भी आम बच्चों की तरह जीवन बिताएँगे ये आस छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं होती हैं। पति से ज्यादा ध्यान उनका इन बच्चों में अटका होता है। जिसके चलते पारिवारिक वातावरण थोड़ा तंग बन जाता है। उसे अगर बच्चा ना हुआ तो पूरा समाज बाँझ नारी के रूप में देखना शुरू कर देता है और अगर बच्चा दिव्यांग जन्मा हो तो भी घरवालों के तानों को सुनना पड़ता है। दोनों हालातों में नारी को ही झेलना पड़ता है।

6. बेमेल विवाह की समस्या:

नारी के जीवन में विवाह बहुत बदलाव लाता है। नरेंद्र नागदेव जीकी ‘प्रतिशोध’ कहानी में अनुप और उसकी पत्नी की शादी के बाद अनुप को उसकी पत्नी जैसे कोई अनचाही चिंज उसके घर में आ गयी है कि भावना निर्माण होने लगती है। अनुप दिखने में सुंदर था और उसकी पत्नी सावली थी। वह उसे पत्नी का दर्जा नहीं देता है और उसकी कमी पूरी करने के लिए शहर जाया करता है। जिसके चलते उसकी पत्नी पति का प्रेम पाने के लिए तड़पती रहती है। वहीं ‘आक्रामक’ कहानी में पूनम की शादी पैसेवाले पचांस साल के बुढ़े के साथ करवा दी जाती है जिसकी वह तीसरी शादी थी। पूनम की शादी तो हो जाती है मगर उसे उस गहर में पत्नी के अधिकार तक नहीं मिल पाते हैं। तो ‘रिश्ते’ कहानी में अतुल के पिता अतुल की शादी करवाने के बदले अपनी ही शादी करवा लेते हैं और अपने से बीस साल छोटी लड़की को पत्नी बना के घर लाते हैं। अतुल इसका खुला विरोध करता दर्शाया है। अपने पिता की नई ब्याही पत्नी जो उससे पाँच साल बड़ी थी उससे कौनसा रिश्ता जोड़े इसके बारे में चिंतित दिखता है। उससे नाजायज संबंध बन जाते हैं और अतुल घर छोड़कर निकाल जाता है। बेमेल विवाह से नारी का जीवन ही उजड़ जाता है। यह नागदेव जीने अपने साहित्य में चित्रित किया है। विवाह शब्द के बारे में रोहणी अग्रवाल लिखती है कि, “विवाह का लक्ष्य वैयक्तिक संतुष्टि, वैयक्तिक हितों और आकांक्षाओं की पूर्ति न होकर परिवार और समाज के प्रति एक सामाजिक कर्तव्य था।”⁸ विवाह के इस उद्देश्य से सामाजिक दायित्व निभाने का कार्य होता है। लेकिन आज के दौर में विवाह पद्धति में कई बाधाएँ आ रही हैं। जिनके चलते बेमेल विवाह

असफल प्रेम, झगड़े आदि के कारण परिवार बिखर रहें है। जिनका चित्रण नरेंद्र नागदेव जीके कहानी साहित्य में दृष्टिगोचर होता है।

7. अकर्मण्य पति से उत्पन्न नारी की समस्या :

नरेंद्र नागदेव ने अकर्मण्य पति के कारण पत्नी पृसा उसके साथ कैसा व्यवहार करती है इसका चित्रण प्रस्तुत 'कठघरा' कहानी में किया है। गिरिश बाबू अपनी एक नौकरी ठीक से संभाल नहीं पाते है। अपने इर्द-गिर्द एक मायावी दुनिया बनाकर बैठे होते है। अपनी माँ को अपने जीवन की कड़वी सच्चाई का पता नहीं चले इसका हर संभव प्रयास करते है। परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी तृप्ता भी उसे छोड़ उसके दोस्त भसीन से प्रेम करने लगती है। जिसके सिफ़ारिश से उसको एम्पोरियम में नौकरी लगी थी।

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन के पश्चात कहना गलत न होगा कि नरेंद्र नागदेव के साहित्य में नारी का जीवन किन समस्याओं से ग्रस्त है, आज की कामकाजी नारी आधुनिकता, बाजारवाद और भूमंडलीकरण के वातावरण में अपनी बुद्धि के चलते ऐसी खो गयी है कि उसे सिर्फ शानोशौकत, पैसा, रिश्तों से ज्यादा मायने रखता हैं। नारी इस समाज का एक अहम घटक है। जन्मजात तौर पर कोई नारी कलंकित या कुलच्छिन्ना नहीं होती है समाज में ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती है और जिनमें नारियाँ फस जाती है। जिसके चलते उनको वैसा व्यवहार करना पड़ता हो। नरेंद्र नागदेव जीके साहित्य में ऐसी परिस्थितियों का चित्रण यथार्थ रूप में दृष्टिगोचर होता है। आधुनिक समाज के कारपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले दाम्पत्य आज इसी संतान प्राप्ति न होने की समस्या से ज्यादा परेशान नजर आ रहे है जिसके चलते उनके परिवार में तान-तनाव बढ़ता जा रहा है। परिमाण स्वरूप घर में अशांती, असमाधान की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। सही अर्थों में नरेंद्र नागदेव आज के समाज में जीती नारी का चित्र साहित्यिक कैनवास पर उतार ने में सफल हुए हैं ऐसा मुझे लगता है।

संदर्भ सूची

1. सेठ राजी, अंतकःरण के दाह की कहानियाँ, हंस पत्रिका, फरवरी, 2004 पृष्ठ क्र. 81
2. वहीं – पृष्ठ सं.- 82
3. सूर्यबाला, दै. समाचार अक्षर विश्व, उज्जैन, 1987 पृ. सं., 04
4. उदय प्रकाश, 'उसी नाव में', सचिन प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1988 - किताब की भूमिका में लिखा है।
5. नरेंद्र नागदेव, वापसी के नाखून, (भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003) पृ. सं. – 63
6. नरेंद्र नागदेव, पेड़ खाली नहीं है (किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017) पृ.सं.-42
7. नरेंद्र नागदेव, तमाशबीन, (नेशनल पब्लिकेशन हाऊस, नई दिल्ली, 1987) पृ. सं. – 99
8. रोहणी अग्रवाल, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, दिनमान प्रकाशन दिल्ली, प्र. सं. 1992, पृ. सं. 130